

Rôle des habitats aménagés sur la petite faune et l'avifaune : cas du groupement Bafou sur le versant méridional des monts Bamboutos

Tiomo Dongfack E.¹

(1) Département de Géographie, Université de Yaoundé I, Cameroun/e-mail : tiomoemmanuel2008@yahoo.fr / B.P. : 31323 Yaoundé

DOI : <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1437729>

Résumé

La gestion durable des forêts et la conservation de la biodiversité reste une préoccupation majeure dans le monde entier. L'essentiel des efforts est beaucoup plus tourné vers les massifs forestiers naturels aux dépens de milieux anthropisés. Or, les forêts dégradées ou plantées par l'homme ont aussi un fort potentiel de conservation de la biodiversité. L'étude porte ainsi sur le rôle de l'arbre dans l'entretien de la petite faune et l'avifaune non pas dans un espace forestier classique mais dans un espace beaucoup plus anthropisé et surtout marqué par de fortes densités humaines. Le constat fait est celui de la destruction de l'arbre sur le territoire Bafou. En effet, on note une importante diminution de l'arbre dans la zone des plateaux tandis qu'on observe une légère expansion de ce dernier au Nord. La présente étude a donc pour objectif d'établir les relations existantes entre des arbres plantés par l'homme et le développement de la petite faune. Pour atteindre cet objectif, des relevés et des observations ont été effectués sur le terrain. Le traitement des données issues des sources primaires et secondaires montrent un certain nombre de résultats probants : plusieurs types d'habitats s'observent (concessions à haies vives, concessions en matériaux

modernes, champs à haies vives, raphiales, forêts sacrées, plantation d'eucalyptus) et jouent un important rôle dans le maintien de la faune. Dans les concessions, on note une abondance d'individus de l'avifaune (2,5% dans les concessions en matériaux modernes contre 30,35% dans les concessions à haies vives). Le moineau gris est à cet effet l'espèce la plus fréquente dans ces habitats. La petite faune caractérisée par les espèces telles écureuils et civettes représente 6,83% dans les concessions à haies vives tandis qu'elle est nulle dans les concessions en matériaux modernes. Dans les autres habitats, la petite faune représente 9,45% dans les champs à haies vives, 49,19% dans les forêts sacrées, 10,10% dans les plantations d'Eucalyptus et 24,43% dans les raphiales. Pour ce qui est de l'avifaune, on note une présence de 21,12% dans les champs à haies vives, 26,28% dans les forêts sacrées, 5,89% dans les plantations d'Eucalyptus et 13,85% dans les raphiales. Les différentes activités menées par les hommes sur ce territoire s'intensifient davantage et ont des répercussions graves sur ladite faune; véritable disséminatrice, elle permet de garder un système non « arboricide».

Mots clés : Bocage, conservation, entretien, petite faune, avifaune

Abstract

Sustainable forest management and biodiversity conservation remains a major concern around the world. Most of the effort is much more focused on natural forest areas at the expense of anthropized environments. Degraded or planted forests also have a high potential for conserving biodiversity. The study thus focuses on the role of the tree in the maintenance of small fauna and birds not in a classical forest area but in a much more anthropized space and especially marked by high human densities. The observation made is that trees are being destroyed in Bafou. Indeed, there is a significant reduction of trees in the plateau zone while we observe a light spread of the latter in the north. The present study aims at establishing

the existing relationship between trees planted by man and the development of the small fauna. To achieve this goal, surveys and observations were conducted in the field. The processing of data from these primary and secondary sources shows a number of convincing results: several types of habitats are observed (quickset hedge compounds, modern material compounds, quickset hedge fields, raffia areas, sacred forests, eucalyptus plantings) which play an important role in fauna preservation. In compounds, we note a domination of avifauna individuals (2.5% modern material built against 30.35% quickset hedge compounds). The "gray house sparrow" is to that effect the most frequent species in those habitats. The small fauna characterised by

species such as squirrels and civet-cat represents 6.83% in quickset hedge compounds meanwhile it is null in the modern material built one. In the other habitations, the small fauna represents 9.45% in quickset hedge fields, 49.19% for sacred forests, 10.10% for Eucalyptus plantation and 24.43% for raffia areas. As for avifauna, 21.12% are found

in quickset hedge fields, 26.28% in sacred forests, 5.89% for Eucalyptus plantations and 13.85% for raffia areas. The various activities carried out by man on this land are more and more intensified and have bad effects on the fauna.; as a true disseminator, it helps in maintaining a "non-tree destroying" system.

Keywords : Landscape, conservation, preservation, small fauna, avifauna

1. Introduction

La forêt dite « primaire » est souvent présentée par bon nombre d'auteurs comme étant un milieu naturel propice à la survie des espèces de flore et de faune (Tazo, 1988; Lee et al., 2001, Ngoufo, 2005). En effet, c'est dans ce milieu qu'on rencontre la majorité des espèces animales et végétales (Riera et al., 2004). Mais, avec la croissance démographique galopante en cours et l'évolution de la technologie, l'homme est intervenu de plusieurs manières dans le façonnement des paysages. En général, la modification de la forêt, les travaux de déboisement, la réalisation des aménagements de grande envergure et les défrichements ont des impacts négatifs sur la biodiversité (Bawa et al., 1998; Rosenzweig, 2003 ; Van Gemerden, 2004 ; Waltert et al., 2005, Bobo et al., 2006). Mais, il est désormais admis que les forêts dégradées ont un fort potentiel de conservation de la biodiversité (Bobo, 2000 ; Hugues et al., 2002 ; Schulze et al., 2004a ; Waltert et al., 2004 ; Waltert et al., 2005). Face aux différentes menaces qui pèsent sur les forêts ainsi que sur les espèces de faune qu'on y trouve, la communauté internationale à travers les organismes de conservation de la nature préconise un certain nombre de mesures à prendre. Au Cameroun, l'Etat a pris des mesures visant à protéger la biodiversité (loi No 94/01 du 20 Janvier 1994, Décret No 95-466-PM du 20/07/95, Décret No 95-531-PM du 23/08/95) ; Cependant, l'essentiel des efforts semble tourné vers les massifs forestiers naturels aux dépens de milieux anthropisés, ce qui ne peut entièrement se justifier, car les tendances fortes sont aujourd'hui à l'anthropisation.

Le groupement Bafou a été reconnu très riche en espèces animales de grands calibres (éléphant, buffle, cercopithèques, panthère, etc.) (Dongmo, 1981). Il est devenu aujourd'hui un milieu où règnent la petite faune (écureuils, rats, etc.) et l'avifaune. Ces dernières elles aussi tendent déjà à disparaître car elles n'échappent pas à la prédation par des chasseurs de la localité. Or, comme en forêt « dense », l'arbre conditionne la présence animale dans tout milieu ;

il est une espèce de « parapluie » ; c'est à dire que sa protection entraîne celle des autres êtres vivants (Lee et al., 2001). Si cela est évident dans une forêt « naturelle » ou dans une plantation forestière dense, cela l'est moins dans un bocage où l'arbre planté ou entretenu par l'homme est moins présent sinon parfois réduit à des haies vives suite aux densités fortes et aux activités de coupe (Waltert et al., 2005). Mais, on est aussi dans une zone où des boisements particuliers à Eucalyptus se multiplient sur la zone de montagne au nord Bafou caractérisée autrefois par des champs ouverts. Ailleurs sur la zone sud et centre, il reste encore des parcelles où l'arbre est maintenu et entretenu. Il en résulte parfois un peuplement diffus. Au regard des activités humaines actuelles qui aboutissent à la suppression des arbres pour l'implantation des différentes infrastructures (routes, maisons, etc.) et à l'aménagement des bas-fonds, le problème que soulève cette étude porte sur l'aptitude des différents arbres plantés par l'homme à entretenir et à garder une diversité importante tant d'espèces animales que d'oiseaux. L'étude tente d'établir les relations entre arbres ou arbustes plantés ou entretenus par l'homme et l'entretien ou l'existence de la petite faune et de l'avifaune. Plus spécifiquement il s'agit d'identifier les types d'habitat et de dégager le rôle joué par chacun sur le site.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Zone d'étude

Bafou est un groupement de villages situé à environ 12 kilomètres de la ville de Dschang, chef-lieu du Département de la Ménoua. C'est l'une des plus importantes chefferies de l'Ouest-Cameroun (Dongmo, 1981). Elle s'étend dans le sens Nord-sud sur 28 km (figure 1) de latitude 5°22' Nord et de longitude 10°03' Est entre le sommet des Bamboutos (2740 m) et le rebord sud-Ouest du plateau Bamiléké, pour une largeur de 4 à 10 km, et une surface de 188 km².

Le territoire Bafou associe des ensembles morphologiques qui s'étagent jusqu'à plus de 2 500 m (figure 2).

Figure 1 : Carte de localisation du groupement Bafou (Source : WRI, 2014)

- Le plateau cristallin de Baghonto (1 400-1 500 m)
- Le plateau basaltique central (1 500-1 600 m)
- Le piedmont de Djutitsa qui domine le plateau basaltique par un escarpement de 200 m de commandement.
- A partir de 2 000 m, prédominent le volcanisme acide du sommet des Bamboutos, les reliefs de déchaussement, et les sols minces d'apport ou remaniés.

En ce qui concerne la population Bafou, on dénombre 36 869 habitants en 2005 d'après le 3^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitat au Cameroun. Cette population dans son ensemble est inégalement répartie.

2.2. Matériels

Les données de base proviennent d'abord de la visualisation de l'image satellitaire de la zone, ensuite des relevés et des observations effectués sur le terrain. Plusieurs matériels ont été utilisés: la carte topographique de Bafoussam 1c et 1d de 1972 à l'échelle 1/200 000^e ; une image Landsat orthorectifiée (Path 186, Row 56 prise en 2016) ; des rubans à diamètre qui ont permis de mesurer les circonférences des arbres ; un appareil photo utilisé pour filmer le paysage et certains détails de terrain ; une machette servant à dégager les herbes gênant au passage; un porte document, un crayon, des marqueurs, un bloc note, une bande adhésive : ce dispositif a permis de prendre les notes sur le terrain et marquer les échantillons prélevés; des planches d'herbier permettant de conserver les échantillons des végétaux et de les identifier plus tard à l'Herbier National; un guide ornithologique permettant d'identifier les oiseaux ; des logiciels divers pour le traitement des données (Word, Excel, ArcGis 10.2, Envi 4.7).

2.3. Méthodes

L'échantillonnage spatial des habitats s'est fait en fonction de la division du site en deux grandes zones : la zone sud et centre Bafou au bocage ancien et la zone nord montagneuse. Dans

chaque zone ont été retenus les habitats susceptibles de garder une faune.

Pour ce qui est des relevés, les placettes ou parcelles de 20 m² ont été mises en place dans les différents habitats identifiés. Nous avons opté pour l'échantillonnage parcellaire parce qu'il présente un avantage certain : tous les objets sont comptés et tout animal ou indice de leur présence à l'intérieur de la parcelle est vu. Six (6) parcelles séparées les unes des autres par une distance d'au moins 500 m ont été mises en place pour chaque habitat, ceci pour maximiser les chances de ne pas rencontrer les mêmes espèces recensées dans la parcelle précédente ; à l'intérieur de chaque parcelle, s'est fait un inventaire des différentes espèces d'arbres

Figure 2 : Modèle Numérique de Terrain (MNT) de la zone d'étude

Figure 3: Un boisement monospécifique à Eucalyptus à Feumock

en estimant chaque fois leur hauteur et en mesurant la circonférence du tronc à 1,30 m du sol. Aussi, les différents signes tels: terriers au sol et déjections laissées par les animaux ont été relevés.

En ce qui concerne l'avifaune, la méthode a consisté à utiliser comme unité d'échantillonnage les parcelles circulaires de 20 m de rayon (Waltert et al., 2005).

Il a été question de passer dans chaque parcelle et dans chaque habitat au moins 6 fois, soit visiter chaque parcelle dans chaque habitat et chaque habitat une fois par jour (36 jours au total) dès le lever du jour lorsque ces espèces amorçaient leurs activités journalières (6h30-10h). Après la collecte des données, nous avons procédé au dépouillement manuel des fiches de relevés.

3. Résultats

3.1. Essai de typologie et caractérisation détaillée des habitats actuels

Sur la base de l'interprétation visuelle de l'image satellitaire et d'observation visuelle directe sur le terrain, on est arrivé à l'identification des différents habitats. Au total, six types d'habitats ont été retenus sur l'ensemble du territoire Bafou et se répartissent en fonction de la végétation et de l'organisation de l'espace. En fonction de la couverture végétale, on distingue:

- Les forêts sacrées

Ce sont des parcelles ou des portions de terrains caractérisées par des buissons, par une présence plus ou moins dense des arbres, arbustes et à l'intérieur desquelles les activités humaines ordinaires (agriculture, coupe d'arbres) sont généralement proscrites. Leur importance est très symbolique. En effet, c'est ici que vivent les « dieux » et que sont généralement gardés les totems.

- Les plantations d'Eucalyptus

Il s'agit ici des parcelles plantées d'arbres et composées généralement d'une seule espèce dominante : l'*Eucalyptus saligna*. Ces arbres plantés et qui atteignent souvent des hauteurs allant de 15 à plus de 40 mètres ont été généralement plantés par les populations dans le souci d'empêcher les bœufs de divaguer en zones de culture. Ces plantations (figure 3) sont surtout caractéristiques de la zone de montagne (Bafou Nord).

- Les concessions à haies vives

Ce sont des maisons construites et entourées par une clôture faite de haies vives à l'intérieur desquelles on retrouve certaines essences d'arbres notamment les arbres fruitiers. Ces types d'habitats occupent essentiellement les sommets. Sur la figure 4, on observe une clôture à haies vives composée d'arbres et d'arbustes (A) auxquelles sont attachés des bambous

Figure 4: Une concession à haies vives

Figure 5: Répartition de la densité moyenne des arbres dans les habitats identifiés

Tableau 1 : Différentes espèces d'avifaune observées dans les concessions en matériaux modernes

Espèces	Nom scientifique	Nombre	Fréquence (%)
Moineaux gris	<i>Passer griseus</i>	33	64,71
Corbeau pie	<i>Corvus albus</i>	1	1,96
Souimanga olivâtre	<i>Nectarinia olivacea</i>	2	3,92
Rouge gorge	<i>Stiphromis sp</i>	2	3,92
Autres		13	25,49
Total		51	100

NB : Autres représentent les espèces nommées en langue vernaculaire et pour lesquelles nous n'avons pas pu trouver les équivalents en français ou les noms scientifiques.

parallèlement au sol (B) ; on observe la toiture d'une case (C) à l'intérieur de ces clôtures ; on note au premier plan une couverture herbacée (D).

- Les concessions en matériaux modernes

Contrairement aux concessions qui sont entourées d'arbres ou d'arbustes, celles closes en matériaux modernes (parpaings, pierres, etc.) semblent jouer également un rôle crucial de repos, ou de corridor pour une faune toute aussi particulière.

- Les champs à haies vives

A mi-versant, ce type d'habitat a été identifié. Il s'agit ici des parcelles closes par les arbres ou arbustes et à l'intérieur desquelles se pratique fréquemment l'agriculture, ces arbres plantés s'alignent généralement en suivant la direction des pentes et leur alignement offre des formes variées (carré, rectangulaire, triangulaire, etc.).

- Les raphiales

Dans les bas-fonds, les raphiales forment l'habitat essentiel caractérisant ce milieu ; il s'agit ici d'une

formation continue, dense, constituée essentiellement de raphias avec une présence moins abondante de l'arbre (6%). Cette végétation occupe les abords des cours d'eau et leur présence est plus notable sur les plateaux sud et centre que sur la partie montagneuse au nord Bafou.

Plusieurs types d'arbres notamment fruitiers, locaux, exotiques caractérisent les différents habitats. Il existe une différence significative entre les types d'habitats en ce qui concerne les divers paramètres étudiés tels la taille, le diamètre, la circonférence ou la densité des arbres. La densité des arbres est plus forte dans les plantations d'Eucalyptus et très faible dans les concessions en matériaux modernes (figure 5).

3.2. Un rôle clé des habitats identifiés à l'entretien de la petite faune et de l'avifaune dans le groupement Bafou

Les différents habitats caractérisés par de nombreux arbres et arbustes jouent un rôle important dans la conservation de la petite faune et de l'avifaune.

Tableau 2: Distribution des espèces d'avifaunes dans les concessions à haies vives

Espèces	Nom scientifique	Nombre	Fréquence (%)
Souimanga à ventre olive	<i>Nectarinia chloropygia</i>	16	2,59
Moineau gris	<i>Passer griseus</i>	170	27,51
Corbeau pie	<i>Corvus albus</i>	2	0,32
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	2	0,32
Souimanga olivâtre	<i>Nectarinia olivacea</i>	104	16,83
Souimanga à bec droit	<i>Anthreptes fraseri</i>	1	0,16
Rouge gorge	<i>Stiphromis sp</i>	36	5,83
Souimanga à gorge verte	<i>Nectarinia rubescens</i>	21	3,4
Tisserin bicolore	<i>Ploceus bicolor</i>	1	0,16
Hirondelle à queue courte	<i>Psaldopcrone nitens</i>	11	1,78
Autres		254	41,1
Total		618	100

Tableau 3 : Distribution des espèces d'avifaune dans les champs à haies vives

Espèces	Nom scientifique	Nombre	Fréquence (%)
Souimanga à ventre olive	<i>Nectarinia chloropygia</i>	67	15,57
Moineau gris	<i>Passer griseus</i>	24	5,58
Corbeau pie	<i>Corvus albus</i>	9	2,09
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	2	0,47
Souimanga olivâtre	<i>Nectarinia olivacea</i>	90	20,93
Souimanga à bec droit	<i>Anthreptes fraseri</i>	12	2,79
Rouge gorge	<i>Stiphromis sp</i>	10	2,33
Souimanga à gorge verte	<i>Nectarinia rubescens</i>	31	7,21
Tisserin gros bec	<i>Ploceus superciliosus</i>	1	0,23
Hirondelle à queue courte	<i>Psaldopcrone nitens</i>	6	1,4
Autres		178	41,4
Total		430	100%

Cependant, on note une inégale répartition des différentes espèces dans ces habitats retenus.

- Les concessions en matériaux modernes

Ces habitats entretiennent une faune qui leur est particulièrement propre. On note ici une quasi absence des espèces de petite faune, tandis que les espèces d'avifaune sont prépondérantes. Les moineaux gris sont les espèces les plus représentatives de ce milieu, car, ils sont les plus abondants et les plus dominants (tableau 1)

- Les concessions à haies vives

Inversement aux concessions en matériaux modernes, ces types d'habitats se caractérisent non seulement par l'avifaune (30,35% du total des oiseaux recensés dans

tous les types d'habitats), mais également par une petite faune. Deux espèces de petite faune ont été relevées dans cet habitat ; il s'agit des civettes (2 individus) et des écureuils (19 individus) qui sont les plus dominants.

- Les champs à haies vives

Ces types d'habitats développent une quantité importante d'espèces de petite faune et d'avifaune; la petite faune est représentée ici par : écureuils (89,65%), civette (*Viverra civetta* 6,90%). Les écureuils (*Protoscerus stangeri*) sont ici les plus dominants. La présence du rat de Gambie (*Cricetomys Emini*) dans ces habitats a été explicitement notée, ceci à travers la présence des terriers, étant donné que ce dernier est beaucoup plus de mœurs nocturnes que diurnes.

Tableau 4 : Distribution des espèces de petite faune dans les forêts sacrées

Espèces	Nom scientifique	Nombre	Fréquence (%)
Ecureuils	<i>Protoscerus stangeri</i>	137	90,73
Rat de Gambie	<i>Cricetonyx Emini</i>	2	1,32
Autre		11	7,28
Cobra		1	0,67
Total		151	100

Tableau 5 : Distribution des différentes espèces d'oiseaux observés dans les forêts sacrées

Espèces	Nom scientifique	Nombre	Fréquence (%)
Souimanga à ventre olive	<i>Nectarinia chloropygia</i>	50	9,35
Moineau gris	<i>Passer griseus</i>	50	9,35
Corbeau pie	<i>Corvus albus</i>	18	3,36
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	1	0,19
Souimanga olivâtre	<i>Nectarinia olivacea</i>	83	15,51
Souimanga à bec droit	<i>Anthreptes fraseri</i>	6	1,12
Rouge gorge	<i>Stiphromis sp</i>	39	7,29
Souimanga à gorge verte	<i>Nectarinia rubescens</i>	48	8,97
Tisserin bicolore	<i>Ploceus bicolor</i>	2	0,37
Tisserin gros bec	<i>Ploceus superciliosus</i>	1	0,19
Grand-duc à aigrette	<i>Bubo poensis</i>	1	0,19
Hirondelle à queue courte	<i>Psalidopocrone nitens</i>	18	3,36
Autres		218	40,75
Total		535	100

La présence de certains signes (déjections laissées par l'animal, empreintes, etc.) caractérisant l'espèce, a permis d'avoir une idée sur les différents terriers rencontrés dans ces habitats ; c'est-à-dire de savoir si ce dernier est encore actif ou pas. Dans cet habitat, 21,12% des individus d'avifaune ont été observés, soit au total 430 oiseaux sur les 2 036 observés dans tous les types d'habitats ; 16 espèces ont été identifiées (tableau 3).

- Les forêts sacrées

Elles regorgent à elles seules plus de la moitié des espèces de petite faune observées ; on a dénombré ici 151 individus ; soit 49,19% du total des individus recensés dans les différents habitats. Trois espèces ont ainsi été identifiées avec une prédominance des écureuils (tableau 4). A l'intérieur de cet habitat, 18 terriers de rats ont également été identifiés. La diversité des espèces d'avifaune observée ici est également importante car, sur l'ensemble des 23 espèces d'oiseaux identifiés, 20 ont été retrouvés dans cet habitat et 535 individus ont été recensés soit

un pourcentage de 26,28%. Les différentes espèces rencontrées sont regroupées dans le tableau 5.

- Les plantations d'eucalyptus

Caractérisées essentiellement par les eucalyptus, la petite faune et l'avifaune sont aussi présentées dans ce milieu. Concernant la petite faune, 31 individus ont été inventoriés soit une fréquence de 10,10% par rapport au total des individus dénombrés ; la petite faune se caractérise par les espèces telles : babouin (*Papillo anubis* soit 6 individus), chauve-souris (25 individus).

L'avifaune présente ici est tout aussi importante, car, 120 oiseaux ont été dénombrés soit, une fréquence de 5,89% et on note à cet effet une large domination des rapaces sur les autres oiseaux qui sont très rares voire absents ; les corbeaux pie prennent le dessus sur les autres (tableau 6).

- Les raphiales

Ce type d'habitat développe une faune particulièrement importante tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En effet, on y a dénombré

Tableau 6 : Distribution des oiseaux dans les plantations d'Eucalyptus

Espèces	Nom scientifique	Nombre	Fréquence (%)
Souimanga à ventre olive	<i>Nectarinia chloropygia</i>	1	0,83
Corbeau pie	<i>Corvus albus</i>	72	60
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	11	9,17
Francolin	<i>Francolinus sp</i>	5	4,17
Autres		31	25,83
Total		120	100%

Figure 6 : Répartition de la densité moyenne de la petite faune dans les différents habitats

75 individus de petits animaux ; ce qui montre que les raphiales abritent près du quart des individus recensés dans les différents types d'habitats soit 24,43%. On note une forte domination des écureuils (97,33%) sur les autres (2,67%). Pour l'avifaune, 282 oiseaux y ont été recensés, soit 13,85% du total des oiseaux inventoriés pour 17 espèces au total.

En somme, la petite faune et l'avifaune répertoriées sur le territoire Bafou, sont extrêmement diversifiées et sont inégalement réparties dans les différents habitats retenus. La densité moyenne de la petite faune est plus élevée dans les forêts sacrées, puis dans les raphiales (figure 6). Le moineau gris reste l'espèce dominante dans les concessions.

La densité moyenne de l'avifaune est par contre plus élevée dans les concessions à haies vives (figure 7).

4. Discussion

La démarche de la « distance sampling » destinée à calculer les Indices Kilométriques d'Abondance (IKA) des individus de faune (Lee et al., 2001) n'a pas été adoptée au cours de cette étude car, cette méthode semble plus appropriée dans les forêts denses où la présence animale est aussi abondante et nécessite l'utilisation des transects. Il s'agissait

Figure 7 : Répartition de la densité moyenne de l'avifaune dans les différents habitats

ici d'une zone fortement anthropisée où la présence animale est discrète, d'où le choix de l'utilisation des placettes. Cependant, nous avons à cet effet tenté de calculer la densité moyenne relative à cette faune.

Les résultats précédemment présentés montrent une diversité des espèces de petite faune et d'avifaune inégalement distribuées dans les différents habitats. En effet, on note une importante présence des espèces de petite faune dans les habitats fortement marqués par la présence plurispécifique des arbres. Les résultats présentant l'avifaune en général montrent une courbe en évolution croissante en fonction de la densité ou de la diversité floristique. En effet, on note une très faible densité d'oiseaux (0,02) dans les concessions en matériaux modernes et moyenne dans les raphias (0,11) et les champs à haies vives (0,17) tandis qu'elle est forte dans les concessions à haies vives (0,25), les forêts sacrées (0,22). Comme la petite faune, l'abondance de l'avifaune dans les différents habitats serait également due à la présence des arbres et des arbustes plantés et entretenus par l'homme.

L'abondance des oiseaux dans les concessions à haies vives peut se justifier par une pléthore dans ce milieu des arbustes qui leur offrent une importante source alimentaire et un ombrage idéal pour le repos.

On note une nette disparité de distribution entre ces concessions à haies vives (21,12%) et ceux en matériaux modernes (2,5%). De manière générale, les habitats à haies vives concentrent la majorité d'espèces d'avifaunes par rapport aux habitats tels que concessions en matériaux modernes, plantations d'eucalyptus, forêts sacrées et raphiales. Ceci se justifie par la présence massive de l'arbre de paix entretenu par l'homme, offrant ainsi aux oiseaux et à certains animaux une ombre favorable pour leur repos et un habitat excellent.

L'abondance d'oiseaux ici peut aussi se justifier par la valeur culturelle dans la conservation de certaines de ces espèces. En effet, l'utilisation des plumes de certains oiseaux pour quelques rites traditionnels permet de mettre hors de danger ces derniers. Mais les communautés locales accordent généralement à ces oiseaux ou à certains animaux un bénéfice financier au point où elles perdent de vue leur valeur culturelle et religieuse (Jones, 1999 ; Infield, 2001).

Les moineaux gris sont donc l'un des rares oiseaux qui prospèrent beaucoup sur le territoire Bafou et surtout là où la présence humaine est fortement marquée. Cette prospérité est due au fait que l'homme ne s'intéresse pas à sa chair. Selon les villageois de Bafou, c'est une espèce qui sème la paix partout où elle se trouve car, elle ne cause aucun dommage dans son environnement; donc, sa présence dans une concession est synonyme de paix. C'est ce qui explique son abondance et sa dominance dans les concessions en matériaux modernes. Quiconque tue cet animal de bonne augure sera « maudit » et bien entendu pensent-ils, sa viande est un poison et, quiconque en mange mourra ou pourra être victime de la tremblote.

De manière générale, les différents habitats caractérisés par de nombreux arbres et arbustes jouent un rôle important dans la conservation et l'entretien de la petite faune et de l'avifaune ; ce rôle pouvant être celui de déplacement, de repos, de jeux, d'habitat et surtout de nutrition. En effet, les paysages de bocage à Bafou sont généralement associés à des activités agricoles qui offrent aux animaux en fonction des saisons de l'année diverses sources alimentaires. Aussi, le bocage à Bafou comme dans d'autres régions est en majorité constitué de haies diversifiées à espèces produisant des fruits qui assurent une nourriture, un abri et servent également de corridor à la petite faune grâce à la

liaison entre les différentes haies. Elles permettent aussi de maintenir une diversité d'oiseaux grâce à leurs floraisons et à leurs fructifications. Bons nombres d'auteurs estiment qu'au sein des paysages agricoles, les habitats non-cultivés tels que les haies sont considérés comme des habitats à grande valeur écologique pour les populations d'oiseaux (Lack, 1992; Parish et al., 1994). En effet, elles fournissent des sites de nidification et d'alimentation (Cracknell, 1986; Newton, 2004), des corridors (Spellerberg et al., 1993; Demers et al., 1995), ainsi que des refuges (Sparks et al., 1996 ; Hinsley et al., 2000) cité par Amy et al., 2013.

Morin Sophie (2011) note que le rôle indispensable des haies dans l'accomplissement du cycle biologique de nombreuses espèces animales est aujourd'hui reconnu. Amphibiens, reptiles, poissons, mammifères, oiseaux et insectes ont la possibilité de se nourrir, de se reproduire, de se reposer et de se déplacer au sein d'un bocage fonctionnel. Ainsi, des haies intégrées au sein d'un parcellaire agricole offrent un habitat aux insectes pollinisateurs des cultures, mais également aux prédateurs de leurs ravageurs. Pour Van Lerberghe et al. (2013), la haie offre une multitude de conditions de vie dont la faune profite selon ses besoins : ombre, fraîcheur, chaleur. Elle est un lieu de prédilection temporaire ou permanent pour les animaux des champs, des forêts et des prairies.

Plusieurs études sur tous les tropiques ont montré combien la biodiversité peut être fondée aussi bien sur les forêts « naturelles » que sur les espaces agro forestiers (Bobo, 2000 ; Lee et Ann, 2001 ; Hugues et al., 2002 ; Schulze et al., 2004a ; Waltert et al., 2004 ; Waltert et al., 2005 ; Kupfer, 2006 ; Tiomo et al., 2012). Selon ces auteurs d'ailleurs, il y a une forte corrélation entre la diversité des arbres et la diversité des oiseaux. Mais, une bonne gestion de la forêt naturelle est plus avantageuse pour la conservation globale de l'oiseau en comparaison aux autres formes d'utilisation du sol, ceci incluant les systèmes agro forestiers.

5. Conclusion

La question qu'a soulevée notre étude a été d'examiner le rôle que la végétation anthropique caractéristique du bocage bamiléké peut jouer dans le maintien de la faune à travers le cas du groupement Bafou sur le versant méridional des monts Bamboutos. Il ressort de l'analyse que malgré le recul de l'arbre

sur toute l'étendue du territoire Bafou, les haies vives maintenues et entretenues par les habitants du village permettent de conserver une faune résiduelle dans l'ensemble du territoire. En effet, les différents habitats observés jouent un important rôle dans la répartition de la petite faune et de l'avifaune dans ce groupement. Ces habitats sont caractérisés par une forte présence d'espèces de petite faune (rat de Gambie, écureuils, etc.) dans les forêts sacrées (49,19%) et les raphiales (24,43%), tandis que l'abondance des espèces d'avifaune est supérieure dans les concessions à haies vives (30,35%), 26,28% dans les forêts sacrées et 13,85% dans les raphiales par rapport aux autres types d'habitats : champs à haies vives (21,12%), plantations d'Eucalyptus (5,89%) ; concessions en matériaux modernes (2,5%). Toutefois, on note que les espèces ne sont pas concentrées dans les mêmes habitats. On observe une prédominance de certaines espèces dans certains habitats. Les moineaux gris sont à 70% présents dans les concessions tandis que les plantations d'eucalyptus sont marquées à plus de 80% par la présence des corbeaux pie et des milans noirs. Malgré l'ampleur des activités menées entraînant une disparition des haies vives et par ricochet de plusieurs espèces de faune, le bocage sur le territoire Bafou a encore un fort potentiel de conservation et d'entretien de la biodiversité bien qu'on se retrouve dans une situation où la grande faune est devenue rare.

Bibliographie

- Amy, M., Chevallier, N., Eraud, C., Cabaret, P. (2013).** Impact des modes de gestion du bocage de l'avesnois sur la communauté d'oiseaux nicheurs des haies. *Alauda* 81 (1), 2013: 49-62
- Bawa, K., Seidler, R. (1998).** Natural forest management and the conservation of biodiversity in tropical forests. *Conserv. Biol.* 12 : 46-55
- Bobo, K. S. (2000).** Inventaire ornithologique dans la réserve de faune de Santchou ; Ouest- Cameroun. 10 Octobre 2000 ; 17p
- Cracknell, G.S. (1986).** The effects on songbirds of leaving cereal crop headlands unsprayed. *BTO report to The Game Conservancy, Thetford.*
- Demers, M.N., Simpson, J.W., Boerner, R.E.J., Silva, A., Berns, L., Artigas, F. (1995).** Fencerows, edges, and implications of changing connectivity illustrated by two contiguous Ohio landscapes. *Conservation Biology*, 9 : 1159-1168.
- Dongmo, J.L. (1969).** La chefferie de Bafou (Pays Bamiléké au Cameroun) ; étude de géographie rurale. Université de Lille.
- Dongmo, J.L. (1981).** Le dynamisme Bamiléké (Cameroun) : *la maîtrise de l'espace agricole*. Tome 1, vol 1.
- Fotsing, J.M. (1994).** Evolution du bocage Bamiléké. www.fao.org/docrep/T1765foz.htm
- Fotsing, J.M. (1998).** Paysage de l'Ouest Cameroun : Approche géographique des dynamiques de l'espace rural par télédétection. 743p
- Fotsing, J.M. (1995).** Compétition foncière et stratégies d'occupation des Terres en pays Bamiléké (Cameroun). Coll colloques et séminaires, *In Dynamique des systèmes agraires : Terre, Terroir, Territoire : les tensions foncières*. Pp. 130-148
- Hinsley, S.A., Bellamy, P.E. (2000).** The influence of hedge structure, management and landscape context on the value of hedgerows to birds: a review. *Journal of Environmental Management*, 60 :33-49.
- Hugues, J.B., Daily, G.C., Ehrlich, P.R. (2002).** Conservation of tropical forest birds in countryside habitats. *Ecol. Lett.* 5 : 121-129
- Infield, M. (2001).** Cultural values: a forgotten strategy for building community support for protected areas in Africa. *Conservation Biology* 15 (3): 800-802.
- Jones, B.T.B. (1999).** Policy lessons for the evolution of a community-based approach to wildlife management, Kunene Region, Namibia. *Journal of International Development* 11: 295-304.
- Kupfer, J.A. (2006).** National assessments of forest fragmentation in the US *Global Environmental change* 16: 73-82.
- Lack, P. (1992).** Birds on Lowland Farms. *HMSO*, London.
- Lee, W., Ann, E. (2001).** Conservation en forêt pluviale africaine. Méthodes de recherche. *WCS 2001*, 456 p.
- Morin, S. (2011).** Agri faune et le bocage: à la reconquête d'un milieu multifonctionnel unique. In Pratiques agricoles de référence. *Faune sauvage n° 291* ; 2^e trimestre 2011. Pp. 28-33

- Newton, I. (2004).** The recent declines of farmland bird populations in Britain : an appraisal of causal factors and conservation actions. *Ibis*, 146 : 579-600.
- Ngoufo, R. (2005).** Les espaces forestiers du Cameroun Méridional : des images et discours aux pratiques et réalités. Habilitation à Diriger les Recherches en Géographie (HDR) ; *Université Michel de Montaigne* (Bordeaux 3), Tome 3, 264 p.
- Parish, T., Lakhani, K.H., Sparks, T.H. (1994).** Modelling the relationship between bird population variables and hedgerow and other field margin attributes. I. Species richness of winter, summer and breeding birds. *Journal of Applied Ecology*, 31 :764-775.
- Rosenzweig (2003).** Reconciliation ecology and the future of species diversity. *Oryx* 37: 194-205
- Schulze, C.H., Waltert, M., Kessler, P.J.A., Pitopang, R., Shahabuddin, Veddeler, M., Mulhenberg, S.R., Gradstein, Leuschner, C., Steffan-Dewenter, I., Tschardtke, T. (2004a).** Biodiversity indicator groups of tropical land-use systems: Comparing plants, birds and insects. *Ecol. Appl* 14: 1321-1333
- Sparks, T.H., Parish, T., Hinsley, S.A. (1996).** Breeding birds in field boundaries in an agricultural landscape. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 60 : 1-8.
- Spellerberg, I.F., Gaywood, M.J. (1993).** Linear Features : Linear Habitats and Wildlife Corridors. *English Nature Research Report*, Peterborough.
- Tazo, E. (1998).** La réserve de faune de Santchou : la coexistence est-elle possible entre deux finalités spatiales
- Tiomo, Dongfack, E., Ngoufo, R. (2012).** Influences des activités agricoles sur les habitats de la faune: Atouts ou contraintes pour la mise en œuvre de la chasse communautaire en périphérie nord du parc national de Korup. In Tsalefac et al., 2012. Les mutations socio-spatiales au Cameroun. *Iresma Edition*, pp. 133-146
- Van, Lerberghe, P., Remongin, X. (2013).** Agroforesterie et faune sauvage. Arbre et Paysage 32, Fédération Nationale des Chasseurs, CEPSCO, INRA Montpellier, *Agroof*, Septembre 2013. 10p.
- Waltert, M., Mardiasuti, A., Muhlenberg, M. (2004).** Effects of land use on bird species richness in Sulawesi, Indonesia. *Conserv. Biol.* 18 : 1339-1346
- Waltert, M., Bobo, K.S., Sainge, M.N., Fermon, H., Mulhenberg, M. (2005).** From forest to farmland : habitat effects on Afrotropical forest bird diversity. *Ecol. App.* 15(4) : 1351-1366
- WRI (2012).** Atlas Forestier Interactif du Cameroun. Version 3.0